

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА CONCEPTUAL PROBLEMS OF SIMULTANEOUS INTERPRETATION SINXRON TARJIMANING KONSEPTUAL MUAMMOLARI

Халим-Зода Жасмина Вохиджон кизи

Магистр 2 курс Синхронный перевод

Узбекский Государственный Университет Мировых Языков

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию концептуальных проблем синхронного перевода в контексте современных лингвистических и когнитивных теорий. В работе рассматриваются ключевые аспекты синхронного перевода, включая когнитивную нагрузку, стратегии перевода и влияние культурных факторов. На основе анализа актуальных исследований и практического опыта выявляются основные проблемы и предлагаются потенциальные решения для повышения качества и эффективности синхронного перевода.

Ключевые слова: синхронный перевод, когнитивная лингвистика, переводческие стратегии, межкультурная коммуникация, профессиональная подготовка переводчиков, Узбекистан.

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy lingvistik va kognitiv nazariyalar kontekstida sinxron tarjimaning konseptual muammolarini o'rganishga bag'ishlangan. Asarda sinxron tarjimaning asosiy jihatlari, jumladan, kognitiv yuk, tarjima strategiyalari va madaniy omillarning ta'siri ko'rib chiqiladi. Tegishli tadqiqotlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish asosida asosiy muammolar aniqlanadi va sinxron tarjimaning sifati va samaradorligini oshirish uchun potensial yechimlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: sinxron tarjima, kognitiv tilshunoslik, tarjima strategiyalari, madaniyatlararo aloqa, tarjimonlarning kasbiy tayyorgarligi, O'zbekiston.

Abstract: This article is devoted to the study of conceptual problems of simultaneous translation in the context of modern linguistic and cognitive theories. The paper examines key aspects of simultaneous translation, including cognitive load, translation strategies and the influence of cultural factors. Based on the analysis of current research and practical experience, the main problems are identified and potential solutions are proposed to improve the quality and effectiveness of simultaneous translation.

Keywords: simultaneous translation, cognitive linguistics, translation strategies, intercultural communication, professional training of translators, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Синхронный перевод, являясь одним из наиболее сложных видов переводческой деятельности, продолжает привлекать внимание исследователей в области лингвистики, когнитивных наук и межкультурной коммуникации. В эпоху глобализации и интенсификации международных контактов роль синхронного перевода неуклонно возрастает, что обуславливает необходимость глубокого анализа концептуальных проблем, связанных с этим видом перевода.

Актуальность данного исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, несмотря на значительный прогресс в области теории и практики синхронного перевода, многие концептуальные вопросы остаются недостаточно изученными. Во-вторых, развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта ставит новые вызовы перед профессиональными переводчиками и требует переосмысления традиционных подходов к синхронному переводу. В-третьих, в контексте Узбекистана и других стран Центральной Азии, где синхронный перевод играет важную роль в международном сотрудничестве и культурном обмене, существует потребность в адаптации глобальных теорий и практик к местным лингвистическим и культурным реалиям.

Целью данного исследования является комплексный анализ концептуальных проблем синхронного перевода и выработка рекомендаций по их решению с учетом современных научных достижений и практических потребностей.

МЕТОДОЛОГИЯ

В данном исследовании применен комплексный методологический подход, сочетающий в себе теоретический анализ и эмпирические методы. Основные методы, использованные в работе, включают:

Системный анализ научной литературы: проведен обзор актуальных исследований в области синхронного перевода, когнитивной лингвистики и межкультурной коммуникации.

Сравнительный метод: использован для сопоставления различных теоретических подходов к синхронному переводу и выявления их сильных и слабых сторон.

Метод кейс-стади: проанализированы конкретные случаи из практики синхронного перевода в Узбекистане и странах Центральной Азии для выявления специфических проблем и особенностей.

Когнитивное моделирование: применено для анализа процессов

обработки информации и принятия решений в ходе синхронного перевода.

Контент-анализ: использован для обработки данных, полученных в ходе анализа кейсов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Современные исследования в области синхронного перевода характеризуются междисциплинарным подходом, объединяющим достижения лингвистики, психологии, нейронауки и теории коммуникации. Ключевые направления исследований можно разделить на несколько основных категорий:

Когнитивные аспекты синхронного перевода. Значительный вклад в понимание когнитивных механизмов синхронного перевода внесли работы Гиля [1], который разработал "модель усилий" (Effort Model), объясняющую распределение когнитивных ресурсов в процессе перевода. Развивая эту идею, Сетон [2] предложил концепцию "когнитивной нагрузки" в синхронном переводе, акцентируя внимание на ограниченности ресурсов внимания и памяти переводчика.

В контексте узбекского языкознания важны исследования Ахмедовой [3], которая адаптировала западные теории когнитивной лингвистики к особенностям тюркских языков, что имеет непосредственное отношение к синхронному переводу в Узбекистане.

Лингвистические и культурные аспекты. Пёххакер [4] в своих работах подчеркивает важность культурного контекста в синхронном переводе, рассматривая перевод не только как лингвистический, но и как культурный трансфер. Эта идея особенно актуальна для многоязычного и поликультурного контекста Центральной Азии.

Исследования Исмаилова [5] по проблемам перевода реалий с узбекского на русский и английский языки вносят важный вклад в понимание культурно-специфических аспектов перевода в регионе.

Стратегии и техники синхронного перевода. Ли [6] предложил классификацию стратегий синхронного перевода, включая компрессию, декомпрессию, антиципацию и сегментацию. Эти стратегии были далее развиты и адаптированы к различным языковым парам в работах других исследователей.

В контексте Узбекистана заслуживают внимания работы Хашимовой [7], посвященные особенностям синхронного перевода с узбекского на английский язык, где автор выделяет специфические стратегии, обусловленные структурными различиями языков.

Профессиональная подготовка переводчиков-синхронистов. Калина [8] в своих исследованиях подчеркивает необходимость интегрированного подхода к обучению синхронному переводу, сочетающего теоретическую подготовку с интенсивной практикой в условиях, приближенных к реальным.

В Узбекистане вопросы подготовки переводчиков-синхронистов рассматриваются в работах Сабириной [9], которая предлагает адаптированные методики обучения с учетом местных образовательных традиций и потребностей рынка.

Технологические аспекты синхронного перевода. Фантиноуло и Прандо [10] исследуют влияние современных технологий на практику синхронного перевода, включая использование систем автоматизированного перевода и средств поддержки переводчика.

Обзор литературы показывает, что несмотря на значительный прогресс в изучении концептуальных проблем синхронного перевода, существует потребность в дальнейших исследованиях, особенно в контексте специфических языковых пар и культурных контекстов, характерных для Центральной Азии. Кроме того, быстрое развитие технологий создает новые вызовы и возможности, требующие постоянного переосмысления теоретических и практических аспектов синхронного перевода.

На основе проведенного анализа литературы и применения указанных методов исследования были получены следующие результаты:

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование концептуальных проблем синхронного перевода выявило ряд ключевых аспектов, особенно актуальных в контексте Узбекистана и стран Центральной Азии.

Одной из центральных проблем синхронного перевода остается высокая когнитивная нагрузка на переводчика. Это особенно заметно при работе с такими разноструктурными языками, как узбекский и английский или русский. Типологические различия между этими языками, в частности, разный порядок слов (SOV в узбекском против SVO в русском и английском), создают дополнительные трудности для переводчиков-синхронистов. Переводчику приходится постоянно осуществлять синтаксическую реструктуризацию, что увеличивает нагрузку на оперативную память и требует повышенной концентрации внимания.

Для преодоления этих трудностей переводчики-синхронисты, работающие с узбекским языком, вырабатывают специфические стратегии. К ним относятся

компрессия информации при переводе с узбекского на английский или русский язык, и наоборот, декомпрессия при переводе на узбекский. Особую важность приобретает стратегия антиципации, позволяющая предугадывать окончание фразы на основе контекста и грамматических структур. Это особенно актуально при переводе с узбекского языка, где глагол-сказуемое находится в конце предложения.

Культурный аспект синхронного перевода представляет собой еще одну значительную проблему. Узбекистан, находясь на перекрестке культур, обладает богатым культурным наследием, которое не всегда имеет прямые аналоги в других языках и культурах. Переводчикам-синхронистам приходится в режиме реального времени решать задачи передачи реалий, идиоматических выражений, культурно-специфических понятий. Это требует не только глубокого знания культуры, но и умения быстро находить адекватные эквиваленты или давать краткие пояснения, не нарушая темп и логику речи оратора.

Проблема культурной адаптации в синхронном переводе усугубляется необходимостью учитывать не только лингвистические, но и паралингвистические факторы. Интонация, темп речи, эмоциональная окраска высказываний могут значительно различаться в разных культурах. Переводчику-синхронисту необходимо уметь адаптировать эти аспекты к ожиданиям целевой аудитории, сохраняя при этом смысловую и стилистическую адекватность перевода.

В контексте профессиональной подготовки переводчиков-синхронистов в Узбекистане выявлена необходимость модернизации образовательных программ. Традиционные подходы к обучению нуждаются в дополнении современными методиками, основанными на последних достижениях когнитивной науки и лингвистики. Особое внимание следует уделять развитию таких когнитивных навыков, как разделенное внимание и управление оперативной памятью. Кроме того, важно интегрировать в учебный процесс практику работы с современными технологическими инструментами поддержки перевода.

Технологический аспект синхронного перевода представляет собой отдельную область проблем и возможностей. С одной стороны, использование систем автоматизированной поддержки перевода может значительно облегчить работу переводчика, особенно при работе с терминологически насыщенными текстами. С другой стороны, внедрение таких систем требует дополнительных

навыков от переводчиков и может создавать новые виды когнитивной нагрузки. В условиях Узбекистана, где технологическая инфраструктура может быть неравномерно развита, важно найти оптимальный баланс между человеческим фактором и технологической поддержкой в синхронном переводе.

Междисциплинарный подход к изучению и практике синхронного перевода становится все более актуальным. Интеграция достижений когнитивной науки, лингвистики, культурологии и информационных технологий может привести к качественному скачку в понимании и решении концептуальных проблем синхронного перевода. Для Узбекистана, с его уникальным лингвистическим и культурным контекстом, такой подход особенно важен, так как позволяет учитывать местную специфику при адаптации глобальных теорий и практик синхронного перевода.

Таким образом, концептуальные проблемы синхронного перевода в контексте Узбекистана и Центральной Азии требуют комплексного подхода. Необходимо дальнейшее развитие теоретической базы, учитывающей специфику узбекского языка и культуры, совершенствование методик обучения и практики синхронного перевода, а также адаптация и внедрение современных технологий поддержки перевода. Это позволит не только повысить качество синхронного перевода, но и укрепить позиции узбекских специалистов на международном рынке переводческих услуг.

ВЫВОДЫ

На основе проведенного исследования концептуальных проблем синхронного перевода в контексте Узбекистана и Центральной Азии можно сделать следующие выводы:

Когнитивная нагрузка остается ключевой проблемой синхронного перевода, особенно при работе с типологически различными языками, такими как узбекский и английский/русский. Разработка эффективных стратегий управления когнитивными ресурсами является приоритетной задачей для повышения качества синхронного перевода.

Культурная адаптация в процессе синхронного перевода требует особого внимания в условиях Узбекистана. Необходимо развивать методики быстрой культурной адаптации, учитывающие богатое культурное наследие региона и современные реалии.

Профессиональная подготовка переводчиков-синхронистов в Узбекистане нуждается в модернизации. Интеграция современных достижений когнитивной науки, лингвистики и информационных технологий в образовательные

программы позволит повысить качество подготовки специалистов.

Технологические инновации открывают новые возможности для синхронного перевода, но требуют тщательной адаптации к местным условиям и потребностям. Важно найти оптимальный баланс между человеческим фактором и технологической поддержкой.

Междисциплинарный подход к изучению и практике синхронного перевода является наиболее перспективным для решения концептуальных проблем в этой области. Сочетание достижений различных научных дисциплин позволит разработать более эффективные методики и стратегии перевода.

Специфика узбекского языка и культуры требует разработки уникальных подходов к синхронному переводу, учитывающих лингвистические особенности и культурный контекст региона.

Дальнейшие исследования в области синхронного перевода должны быть направлены на углубленное изучение когнитивных процессов, совершенствование методик обучения и разработку специализированных технологических решений для поддержки переводчиков-синхронистов в Узбекистане и Центральной Азии.

Список литературы:

1. Gile, D. (2009). *Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
2. Seeber, K. G. (2011). Cognitive load in simultaneous interpreting: Existing theories - new models. *Interpreting*, 13(2), 176-204.
3. Ахмедова, М. Х. (2018). Когнитивные аспекты синхронного перевода с узбекского языка. *Вестник Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы*, 3, 45-52.
4. Pöchhacker, F. (2016). *Introducing Interpreting Studies*. London: Routledge.
5. Исмаилов, У. К. (2019). Проблемы перевода реалий с узбекского на русский и английский языки. *Вопросы филологии*, 2, 89-96.
6. Lee, J. (2002). *Simultaneous Interpreting Strategies: A Qualitative Study*. *Korean Journal of Conference Interpretation*, 4(1), 5-31.
7. Хашимова, Д. У. (2020). Особенности синхронного перевода с узбекского на английский язык. *Филологические науки в XXI веке: актуальные вопросы и современные аспекты*, 78-85.
8. Kalina, S. (2000). *Interpreting competences as a basis and a goal for*

teaching. *The Interpreters' Newsletter*, 10, 3-32.

9. Сабирова, Г. С. (2021). Инновационные методы подготовки переводчиков-синхронистов в Узбекистане. *Современное образование*, 5, 112-120.

10. Fantinuoli, C., & Prandi, B. (2018). Teaching information and communication technologies: A proposal for the interpreting classroom. *Trans-kom*, 11(2), 162-182.